

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

САРЯН Акоп Айгазович

*ФИЦ «Субтропический научный центр Российской академии наук» (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник; e-mail: akopsar@rambler.ru*

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОВЕРТУРИЗМУ И ТУРИЗМОФОБИИ

В исследовании определены новые подходы к рассмотрению теоретических аспектов овертуризма. Обосновано расширенное понимание сущности овертуризма, выходящего за рамки традиционного его рассмотрения, включающего стадию «массовый туризм», которая предшествует этому явлению, и период проявления «эффекта чрезмерного туризма». Впервые в научный оборот введён термин «эффект чрезмерного туризма». Изложено авторское видение сущности овертуризма, которое отличается от его трактовки в настоящее время. Разработаны и предложены организационно-методические основы создания межведомственного механизма упреждения и противодействия овертуризму и туризмофобии. Разработана схема модели генезиса «эффекта чрезмерного туризма» с учётом изменения отношения местного населения к туристам по мере наращивания туристского потока по модели Г. Дохеу. Определена институциональная основа формирования межотраслевого механизма всестороннего противодействия и устранения негативных последствий овертуризма и туризмофобии, сформулированы организационно-методические рекомендации туристской администрации в этой области.

Ключевые слова: *овертуризм, туристский поток, механизм противодействия овертуризму, эффект чрезмерного туризма*

Для цитирования: Оборин М.С., Сарян А.А. Организационно-методические основы создания межведомственного механизма противодействия овертуризму и туризмофобии. 2023. Т.17. №1. С. 47–66. DOI: 10.5281/zenodo.7793295.

Дата поступления в редакцию: 3 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2023 г.

UDC 338.48 EDN: ESWADR
DOI: 10.5281/zenodo.7793295

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University;
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615*

Akop A. SARIAN

*Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
(Sochi, Krasnodar Kray, Russia)
PhD in Economics, Leading Researcher; e-mail: akopsar@rambler.ru*

**ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF AN INTERDEPARTMENTAL MECHANISM TO COUNTERING
OVERTOURISM AND TURISMOPHOBIA**

Abstract. *The study identifies new approaches to the consideration of theoretical aspects of overtourism. The authors theoretically justify extended understanding of the essence of overtourism, which goes beyond its traditional consideration, including the stage of "mass tourism", preceding this phenomenon, and the period of manifestation of the "effect of excessive tourism". For the first time, the term "effect of excessive tourism" was introduced into scientific circulation. The author's vision of the essence of overtourism, which differs from its interpretation at the present time, is presented. Organizational and methodological foundations for the creation of an interdepartmental mechanism for the prevention and counteraction of overtourism and tourismophobia have been developed and proposed. The article presents a scheme of the genesis model of the "effect of excessive tourism", developed by the authors, taking into account the change in the attitude of the local population to tourists as the tourist flow increases according to the G. Doxey model. The institutional basis for the formation of an intersectoral mechanism for comprehensive counteraction and elimination of the negative consequences of overtourism and tourism phobia is determined, organizational and methodological recommendations of the tourist administration in this area are formulated.*

Keywords: *overtourism, tourist flow, mechanism of counteraction to overtourism, effect of excessive tourism*

Citation: *Oborin, M. S., & Saryan, A. A. (2023). Organizational and methodological foundations of an interdepartmental mechanism to countering overtourism and tourismophobia. Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 17(1), 47–66. doi: 10.5281/zenodo.7793295. (In Russ.).*

Article History

Received 3 September 2022
Accepted 15 March 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Исследование проведено на основе системного и комплексного подходов. Применялись общенаучные методы синтеза и анализа, а также контент- и структурно-функциональный анализ, методы логической интерпретации, табличный и графический методы. Предполагается, что, если работу по противодействию овертуризму вести на стадии формирования туристского потока, можно минимизировать риски возникновения этой негативной ситуации, избежать социально-экономические потери. Исследование проведено с целью разработки теоретико-методических основ организации межотраслевого механизма противодействия овертуризму и туризмофобии. Исследование решает следующие задачи:

– изучить теоретико-методические основы расширенного понимания сущности овертуризма и туризмофобии;

- определить комплекс мер противодействия овертуризму с целью достижения устойчивого развития регионального туризма;

- разработать методические рекомендации по созданию межотраслевого (межведомственного) механизма противодействия проявлениям овертуризма и туризмофобии.

Объектом исследования являются процессы возникновения чрезмерных туристских потоков, а субъектом – особенности построения механизма противодействия овертуризму и туризмофобии.

Новизна исследования заключается в теоретическом осмыслении процесса генезиса такого негативного явления, как овертуризм в более широком понимании, чем это принято в настоящее время, сущности этой категории и разработки организационно-методических рекомендаций по созданию межведомственного механизма противодействия овертуризму и туризмофобии, которые в России ещё не организованы.

За рубежом, откуда в Россию «пришёл» термин «овертуризм», рассматривают его содержание и связанные с ним проблемы в относительно узком контексте понимания сущ-

ности и временного измерения этой категории^{1,2}. Такой подход к пониманию сущности овертуризма предполагает, что его проблемы очерчиваются собственно границами самого явления, когда оно наступило, и практически ограничиваются мерами по устранению наступившего овертуризма и его негативных последствий.

Таким образом, понимание овертуризма за рубежом главным образом локализуется пределами отрицательного влияния чрезмерных туристских потоков на внешнюю среду, то есть то, что зарубежными исследователями и их российскими последователями определяется как овертуризм («overtourism»), в том числе его острая фаза – «чрезвычайный овертуризм» (extreme overtourism) [5]. Суть этого вида овертуризма выражает пиковое его состояние, когда негативные проявления устремляются к наибольшим значениям, но ещё не вызывают организованного или стихийного протеста со стороны местного населения, так как они, хотя и временно, получают доход от туризма, превышающий социально-экономические потери общества. Чрезвычайный овертуризм требует экстренных мер по устранению этого явления, так как в противном случае с обострением ситуации он часто приводит к туризмофобии [5].

Для повышения эффективности противодействия формированию ситуации овертуризма в данном исследовании предлагается расширить рамки понимания его сущности. Отдельные российские исследователи в отличие от многих зарубежных авторов рассматривают эту проблему в более широком контексте, отодвигая её начальную границу до периода, который предшествует времени

¹ Goodwin, H. (2017). The Challenge of Overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper 4. October 2017. URL: <http://haroldgoodwin.info/pubs./RTP%27WP4Overtourism01%272017.pdf> (Дата обращения: 12.04.2020)

² Sheivachman A. (2017). Iceland and the Trials of the 21st Century Tourism. URL: <https://skift.com/iceland-tourism/> (Дата обращения: 15.10.2020)

возникновения, собственно, овертуризма [6, 7]. Подавляющее большинство исследователей концентрируют своё внимание на изучении ситуации овертуризма, когда он уже наступил. При этом как бы особо не «замечается» стадия формирования предпосылок, которые впоследствии создадут условия для возникновения овертуризма. То есть в конкретных случаях возникновения этого негативного явления причинно-следственные связи рассматриваются, когда уже наступает стадия «чрезвычайного овертуризма» и далее – туризмофобии [1]. В этой связи предлагается исследовать возможности возникновения овертуризма на стадии формирования предпосылок (условий) его возникновения, начиная с осуществления профилактических мероприятий по предотвращению овертуризма, например, провести мониторинг за развитием туристских потоков по популярным туристическим направлениям, которые способны привести к овертуризму и туризмофобии [2; 19].

Основные результаты исследования.

Контент-анализ результатов исследований развития региональных туристских потоков приводит к выводу, что в пределах пропускной способности туристской инфраструктуры овертуризму предшествует массовый туризм. Он характеризуется ростом некоторой локальной концентрации туристов с некритичной плотностью и интенсивностью туристского потока, который до определённого момента не вызывает отрицательных последствий. Масштабы массового туризма меньше размеров потока туристов, вызывающих овертуризм, возникающего, когда его размер принимает чрезмерный характер и доходит до критического уровня плотности и интенсивности. В итоге возникают конкретные отрицательные внешние эффекты. Дальнейшее развитие этих событий приводит к организованным или иным формам протеста местного населения против чрезмерных туристских потоков, ухудшающих как качество их жизни, так и обслуживания туристов. Совокупность отрицательных внешних эффектов рекомендуется

классифицировать таким единым понятием, как «эффект чрезмерного туризма» (overtourism effect)¹. Формула его измерения следующая:

$$K_{\text{ЭЧТ}} = (P_{\text{ТП}} / P_{\text{СИ}}) \times 100,0\%, \quad \text{где:} \quad (1)$$

$K_{\text{ЭЧТ}}$ – Коэффициент эффекта чрезмерного туризма; $P_{\text{ТП}}$ – Размер туристского потока; $P_{\text{СИ}}$ – Пропускная способность туристской инфраструктуры.

Возможны три следующих варианта его измерения:

1) когда $K_{\text{ЭЧТ}} > 100\%$, формируются чрезмерные туристские потоки и возникает ситуация овертуризма;

2) когда $K_{\text{ЭЧТ}} = 100\%$, формируются массовый туристский поток с некритической плотностью и интенсивностью;

3) когда $K_{\text{ЭЧТ}} < 100\%$, туристский поток не равен и не превышает пропускную способность туристской инфраструктуры, риск возникновения овертуризма при прочих равных условиях отсутствует.

Величина показателей чрезмерного туристского потока и пропускной способности туристской инфраструктуры измеряется количеством туристских прибытий (туристов) на момент расчёта коэффициента. Размер туристского потока меняется при изменении туристского спроса. Пропускная способность инфраструктуры в кратко- и среднесрочном периоде при прочих равных условиях – величина относительно постоянная.

Проявление «эффекта чрезмерного туризма» требует экстренной разработки и реализации комплексной межведомственной программы мероприятий по снижению и/или перераспределению направлений чрезмерного туристского потока с целью снятия его давления на туристскую дестинацию или объект туристического показа.

Таким образом, массовый туризм – это первая стадия, когда овертуризм ещё не наступил. Потенциальную возможность его проявления рекомендуется диагностировать уже на стадии массового туризма, принимать меры по упреждению (профилактике) этого

негативного явления, отрицательно влияющего на внешнюю среду, объект туризма, жизнедеятельность местных сообществ и общество в целом.

Туризмобия – это конечная и наиболее острая стадия развития овертуризма, вызывающего протесты местных жителей из-за негативных последствий, возникающих в результате действия «эффекта чрезмерного туризма». Туризмобия по своей природе является психо-экономической категорией, она может возникнуть и помимо овертуризма под воздействием иных причин, к примеру, терроризма, этнического неприятия туристов, отсутствия толерантности к «чужакам», приездом вообще и других неэкономических факторов [18].

Возможна ситуация, когда «эффект чрезмерного туризма» ещё не наступил, но обнаруживаются локальные проявления овертуризма в местах локальной концентрации (скопления) туристов. Как правило, это бывает на объектах туристического показа, что является сигналом для принятия упреждающих мер против возникновения овертуризма, а в дальнейшем, если он не преодолен, – и туризмобии. В любом варианте они – нежелательные явления, формирующие комплекс отрицательных внешних эффектов.

Таким образом, процесс возникновения «эффекта чрезвычайного туризма» является сложным и относительно длительным процессом, который включает четыре стадии, в том числе стадию нормального состояния туристского потока в пределах пропускной способности туристического объекта. Ключевыми в этом процессе являются стадии формирования овертуризма и туризмобии. Массовый туризм предшествует овертуризму, после которого завершающей стадией является туризмобия. Чем раньше обнаруживаются проявления овертуризма и начинается борьба против формирования чрезмерных туристских потоков, тем эффективнее работа по предотвращению возникновения «эффекта чрезмерного туризма».

Необходимо чётко различать понятия «массовый туризм» от овертуризма, чтобы правильно определить объект приложения мер борьбы с последним. Массовый туризм в современном его понимании должен, во-первых, находиться в рамках пропускной способности объекта туризма и, во-вторых, связан с регулярными и устойчивыми потоками туристов. Овертуризм переходит в туризмобию, когда меры противодействия оказываются безрезультатными или они запаздывают. G. Doxey в 1975 г. предложил модель, которая показывает характер отношений местного населения к туристам, включающая 5 стадий этих отношений [8]. Для данного исследования необходимы первые 4 из них, которые указаны в табл. 1. Пятая стадия «примирение» наступает, когда устраняется отрицательный эффект чрезмерного туризма.

Таблица 1 – Этапы отношения местного населения к туристам по мере наращивания размера туристского потока на туристский объект (дестинацию) [8]

Наименование стадии	Изменение отношения местного населения к туристам по мере наращивания туристского потока
1. Эйфория	Начало развития туризма. Туристы местным населением воспринимаются положительно
2. Апатия	Взаимодействие местного населения с туристами приобретает коммерческий характер, отношения становятся формальными
3. Раздражение	Увеличение числа туристов образуют их скопления, чрезмерно давящих на инфраструктуру, ухудшающих условия жизни местного населения, вызывающих у них раздражение
4. Антагонизм	Открытая организованная или стихийная демонстрация раздражения местных жителей по отношению к туристам

На рис. 1 представлена рекомендуемая модель возникновения «эффекта чрезмерного туризма» с учётом модели G. Doxey, показыва-

ющая изменение отношения местного населения к туристам по мере наращивания туристского потока. Туризмобия наступает на стадиях «раздражение» и «антагонизм». Они характеризуются чрезмерными туристскими потоками и количеством туристов, часто превышающих численность местного населения. Это обстоятельство, как правило, вызывает у них негативное к ним отношение и, как крайнее его проявление, – организованные и сти-

хийные протесты в форме демонстраций, митингов, заявления в СМИ, надписей на стенах зданий и многое другое. Упреждающее противодействие надвигающемуся овертуризму, если такая угроза выявлена и реально существует, рекомендуется начинать проводить в период массового туризма и продолжить, если потребуется, на последующих стадиях – овертуризма и туризмобии, когда возникает отрицательный эффект чрезмерного туризма.

Рис. 1 – Последовательность генезиса «эффекта чрезмерного туризма» с учётом изменения отношения местного населения к туристам по мере наращивания туристского потока по модели G. Doxey

На стадии массового туризма это противодействие рекомендуется проводить до уровня, который гарантирует устранение предпосылок возникновения овертуризма. Важно знать меру этого противодействия, чтобы оно не трансформировалось в фактор сдерживания развития туризма после, как риски формирования чрезмерных туристских потоков будут устранены. В случае, если упреждающие меры не смогут решить эту задачу, то регулятор вынужден будет устранять не только причины возникновения эффекта критического туризма, но и его множественные негативные последствия.

По данным исследования Европейской Ассоциации отельеров и рестораторов (HOTREC) к существенному росту числа туристов приводят пять взаимосвязанных факто-

ров. К ним международная организация относит: повышение доступности туристических поездок, общий рост количества международных прибытий, использование частного сектора в туристических целях, существенное повышение концентрации туристских потоков в одних и тех же местах и продвижение туристских направлений с использованием социальных сетей².

Таким образом, овертуризм является следствием воздействия совокупности факторов, способствующих формированию чрезмерных туристских потоков.

В России повышательная динамика развития внутреннего туризма, несмотря на устойчиво высокие темпы его роста до наступления COVID-19 и скачкообразное увеличение потока туристов в результате цикли-

ческого кризиса, ещё не приводили к острой ситуации, вызывающей эффект чрезмерного туризма.

В России проявления овертуризма наблюдается только на отдельных объектах туристского показа, которые носят эпизодический по времени и локальный по территории характер. В целом же въездные, меж- и региональные туристские потоки и сейчас практически находятся в пределах пропускной способности туристской инфраструктуры.

Внешние отрицательные эффекты от быстрого развития туристских потоков, если они и возникали до COVID-19 и во время кризиса, были не так сильны, как за рубежом. Тем не менее, стоит иметь в виду, что в средне- и долгосрочной перспективе этой проблемы, скорее всего, не избежать, тем более что факторы формирования и накопления неудовлетворённого туристского спроса в условиях циклического кризиса невозможно устранить [20].

Сохранение риска возникновения овертуризма и туризмофобии в будущем можно также объяснить государственной политикой ускоренного развития всех видов внутреннего и трансформации внешнего туристского потока во внутренний поток. Этому будут способствовать следующие факторы:

- ростом долговой задолженности населения;
- расширение числа российских граждан, которые попадают под санкции;
- ограничения на выездной туризм в связи распространением новых штаммов коронавируса;
- запрет на выезд из России отдельным категориям граждан – носителей государственной тайны.

В России овертуризм проявляется в мягкой форме, например, в Санкт-Петербурге, Суздале, на озере Байкал (остров Ольхон), курортах Сочи (Красной поляне) и в других местах.

Чрезмерные туристские потоки могут формироваться в пик курортного сезона, во

время массовых мероприятий, реализации неудовлетворенного спроса, повышения популярности туристского направления. Поэтому исследование овертуризма и связанных с ним комплекса проблем, актуализирует задачу по его упреждению (профилактике) на этапе развития массового туризма и противодействия этому явлению путём создания соответствующих межотраслевых (межведомственных) механизмов.

Исследование этого вопроса требует рассмотрения мотивационных основ главных бенефициаров туристской деятельности – туристских предприятий. Основная экономическая цель, ради которой они осуществляют туристскую деятельность, – это получение максимально высокого дохода и прибыли. Мелкие и средние предприятия, которых подавляющее большинство, мотивированы заниматься краткосрочным (годовым) планированием своей деятельности, в котором приоритетом является установление и максимальное выполнение заданий по росту значений таких количественных показателей, как число туристов, объёмы выручки и прибыли. В подобных планах невозможно осуществить постановку и реализацию задач, связанных, в том числе и с преодолением овертуризма. К таким задачам относятся:

- увязка долгосрочного прогнозирования динамики развития туристского потока и потребительского спроса на внутренний туристский продукт;
- определение степени долгосрочного воздействия туристов на состояние окружающей среды и качество жизни местных сообществ;
- определение, каким должен быть межведомственный механизм координации мероприятий по упреждению и устранению эффекта чрезмерного туризма, преодолению его негативных последствий.

Малые и средние туристские предприятия преимущественно заняты составлением краткосрочных планов хозяйственной деятельности. В то время как стратегическое пла-

нирование и национальное проектирование в туризме – это задачи федерального и отраслевого уровней, а стратегическое планирование и целевое проектирование развитием регионального туризма – субъектов РФ, стратегическое и текущее планирование – крупных туристических предприятий.

Таким образом, все три уровня управления экономикой в той или иной степени определяют политику развития туризма, принимают управленческие решения, формирующие направления и размеры туристских потоков. Следовательно, они обладают ресурсами по регулированию туристскими потоками с целью не допустить и/или устранить овертуризм и туризмофобию. Решение этой задачи требует достаточного организационного обеспечения как со стороны конкретных властных структур, так и самих туристских предприятий. На федеральном уровне это Минэкономразвития и АО «Корпорация Туризм.РФ»; в субъектах РФ и муниципальных образованиях – соответствующие профильные подразделения региональных и местных администраций [17].

Таким образом можно констатировать существование соответствующей институциональной базы для создания основ организации межотраслевого (ведомственного) механизма противодействия овертуризму. Однако она недостаточна, чтобы организовать работу по созданию такого механизма, учитывая её межведомственный характер. В этой связи рекомендуется совместным участием федерального центра, региональных и местных администраций на общественных началах учредить технические советы (комиссии), специализированные на противодействии овертуризму и туризмофобии. К примеру, таким подразделением мог бы быть «Технический Совет по туризму и регионального (местного) развития» с функцией координировать деятельность в сфере туризма, в том числе по вопросам организации межведомственного противодействия овертуризму и туризмофобии. Возможен второй вариант, когда про-

движение туристского продукта на рынках, исключая возникновение ситуации овертуризма, рекомендуется возложить на консорциумы – организации, которые следует создать на основе временного соглашения между предприятиями и организациями, которые участвуют в формировании туристских потоков. Они же и должны координировать свою работу по противодействию овертуризму и туризмофобии, если такая угроза возникнет в будущем. Минимальный перечень приоритетных задач туристского менеджмента по упреждению и противодействию овертуризму и туризмофобии включает следующие пункты:

- 1) планирование устойчивым развитием туризма, позволяющего избежать отрицательных внешних эффектов или минимизировать их до приемлемого уровня;
- 2) организация межведомственного взаимодействия, кооперации и координации деятельности по противодействию формированию и оптимизации до приемлемого уровня чрезмерных туристских потоков;
- 3) улучшение организации управления туристской деятельности, направленного на недопущение ситуации чрезвычайного овертуризма (его острой фазы), переходящего в туризмофобию;
- 4) деконцентрация туристских потоков путем планирования туристской деятельности, в том числе перераспределение туристских потоков на другие территории, где туризм находится на начальной стадии развития или обладает таким потенциалом;
- 5) сдерживание роста доходов и прибыли от возрастания туристической деятельности, приносящего ущерб окружающей среде и ухудшающего условия жизни местного населения;
- 6) определение и реализация комплекса мер по устранению или смягчению конфликтов между органами власти, туристами и местным населением – сторона-

ми конфликта при наступлении ситуации туризмофобии и по разведению конфликтующих сторон.

В методологическом плане российское стратегическое планирование и национальное проектирование, за очень редким исключением, ставит целью долгосрочного развития туризма линейный рост количества туристов (поездки). При этом задача прогнозирования количества туристов, способного привести к ситуации овертуризма, не ставится, несмотря на то, что такая тенденция прослеживается, и локальные проявления чрезмерных туристских потоков обнаруживаются на различных объектах показа [6, 7, 9, 10]. Ни в одном из ранее разработанных стратегий, программ и проектов не содержится постановки, обоснования и способов решения таких задач. По умолчанию считается, что запланированные количественные значения стратегических показателей развития туризма не вызовут эффекта чрезмерного туризма.

Межведомственное противодействие овертуризму и туризмофобии наиболее эффективно на стадии, когда чрезмерные туристские потоки начинают только формироваться. В этот период рекомендуется определить предполагаемые направления и способы противодействия этим процессам [6].

При этом необходимо учитывать, что на упреждающей стадии труднее, чем во время наступления овертуризма, согласовать межведомственную программу борьбы с ним. Но, тем не менее, имея в виду, что в конечном итоге отрицательное воздействие овертуризма испытывают все участники производства, формирования, реализации и потребления туристского продукта, включая и государство, такую программу целесообразно разработать заранее и при необходимости её реализовать. Одним только участием туристской администрации в регулировании чрезмерного туризма эту проблему не решить. Необходимо, чтобы к работе по устранению причин возникновения овертуризма, присоединились все стороны, участвующие в производстве и

реализации комплексного туристского продукта [16].

На стадии, когда овертуризм ещё не наступил, часто труднее добиться необходимого уровня координации (согласованности) действий по его упреждению. В этой ситуации рекомендуется воспользоваться административным ресурсом. Такой подход оправдывается тем, что даже когда наступает овертуризм, объекты туризма перезагружены, резервы размещения туристов задействованы полностью, масса дохода (прибыли) максимальна, становится сложнее согласовать работу по противодействию овертуризма между субъектами различной ведомственной подчинённости.

Некоторым из них по причине стабильного увеличения доходов трудно решиться на принятие мер по замедлению, остановке роста (или снижению) количества туристов, то есть повернуть процесс увеличения туристского потока в обратную сторону и вернуться к более низким показателям [11].

Как правило, даже ситуация наступившего овертуризма не мотивирует субъекты туристической деятельности сокращать количество туристов до момента, когда у местных сообществ не возникнут протестные настроения, подвигая их к действиям против присутствия туристов. Они могут быть радикальными и небезопасными. В этом случае высока вероятность потери контроля над численностью туристов и может быть нанесён существенный социально-экономический ущерб обществу.

С учётом мирового опыта предлагается комплекс мер межведомственного характера, направленного на противодействие формированию и устранению чрезмерных туристских потоков, которые ведут к возникновению эффекта чрезмерного туризма. Рекомендуемый комплекс основных мер противодействия формированию и устранению чрезмерных туристских потоков мер включает:

- 1) равномерное распределение потока туристов по времени и территориям;
- 2) регулирование систем налогообложения

и сборов, ценообразования и условий аренды жилья туристами;

- 3) оптимизация схем движения транспорта и предложения средств размещения туристов;
- 4) ограничение или прекращение оказания определённых видов туристических услуг с целью сокращения размера туристского потока;
- 5) проведение адресного демаркетинга туристского продукта с целью снижения потребительского спроса на него;
- 6) введение административных ограничений и запретов и другие меры, способствующие сокращению туристского потока.

Как видно, межведомственные меры противодействия формированию чрезмерных потоков туристов в основном имеют организационно-технический характер. Многие из них противоречат конъюнктурным интересам субъектов туристической деятельности и самих туристов, что может вызвать протестные действия с их стороны. В этих случаях рекомендуется проведение широкой разъяснительной работы среди потенциальных туристов и участников туристической деятельности. Недооценка этой работы способна существенно снизить эффективность противодействия овертуризму.

Организацию мер противодействия овертуризму и туризмобии предлагается проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

- 1) работу по борьбе с овертуризмом и его последствиями рекомендуется проводить под руководством первых лиц администраций субъектов РФ и муниципальных образований;
- 2) меры противодействия должны быть комплексными и по возможности носить упреждающий характер;
- 3) меры противодействия необходимо проводить на правовой основе в соответствии с согласованной межотраслевой (ведомственной) программой;
- 4) для координации проведения меропр-

ятий на время реализации межотраслевой программы на общественных началах рекомендуется организовать временный исполнительный орган, к примеру, совет (комиссию), с участием заинтересованных сторон;

- 5) рекомендуется установить временный мониторинг за динамикой туристских потоков по направлениям, которые потенциально способны вызвать ситуацию чрезвычайного овертуризма;
- 6) межотраслевую программу противодействия овертуризму предлагается разработать на основе единой целевой установки для всех участников оказания туристских услуг. Сокращение количества туристов должно быть достигнуто несмотря на то, что некоторым из этих участников (пример, транспортным компаниям, туристским предприятиям и т. д.), экономически выгодно увеличение числа туристов.

В зарубежных публикациях в пределах заданного ими вектора понимания овертуризма, а за ними и в работах российских исследователей (экспертов) существуют несколько догматических взглядов на овертуризм. В условиях современного кризиса в туризме они не развиваются, альтернативных взглядов на понимание сущности этой категории не выдвигается, учитывая достаточно высокую волатильность состояния туризма в период циклического кризиса. В этой связи необходимо признать, что овертуризм в период кризиса имеет несколько иную природу, чем до кризиса. До 2020 г. это явление являлось результатом относительно долгого увеличения числа туристов, доходящего в итоге до допустимого предела пропускной способности туристской дестинации или объекта показа. В настоящем овертуризм в большей степени является следствием наложения разных видов туристского спроса, в том числе его накопленной неудовлетворенной составляющей [15].

Современный овертуризм способен возникнуть за относительно короткие сроки и так

же быстро свернуться в результате смягчения или устранения запретов на перемещение потенциальных туристов. Помимо этого, он отличается от докризисного овертуризма тем, что практически не поддаётся профилактике, так как зависит от множества факторов, действие которых невозможно прогнозировать ни по времени и характеру воздействия на окружающую среду, ни по его результатам. Например, при пандемии в 2020 г. были введены ограничения, которые временно обнулили туристские потоки, тогда как в 2021 г. (на 05.11.2021г.) масштабы распространения коронавируса в РФ превзошли все его предыдущие значения, но повсеместный локдаун так и не был объявлен.

Таким образом, можно сделать вывод, что риски возникновения овертуризма существуют всегда, но факторы, его вызывающие, могут отличаться, равно как и способы преодоления его отрицательных последствий.

К особенностям теоретических взглядов современных исследователей на такое явление, как овертуризм, следует отнести:

- 1) относительно высокая сфокусированность научного внимания на категории «овертуризм», что означает высокую степень концентрации научных исследований этой категории и недооценка системно-комплексного подхода в изучении проблемы овертуризма;
- 2) недостаточно внимания уделяется сравнительному анализу условий и факторов, формирующих овертуризм до и после кризиса в туризме, в основном исследования сосредоточены на разработке и способах реализации мер по преодолению овертуризма;
- 3) не рассматривается стадия, которая предшествует, собственно, овертуризму, включающая период формирования массового туризма, условия и факторы, приводящие к этой ситуации;
- 4) доминирует точка зрения, что туризмобия является следствием только овертуризма, другие варианты её возникно-

вения не рассматриваются.

Организационно-экономические предпосылки и тенденции, способствующие назреванию ситуации овертуризма, формируются в течение длительного времени по мере того, как возникают условия, благоприятствующие этому процессу. Устранение факторов, способствующих возникновению овертуризма, и ущерба, нанесённого им, возможно только путём регулирования туризма. Эта задача по своей природе является межотраслевой и комплексной, её реализация требует принятия экономических, политических и социальных решений по устранению овертуризма на основе взаимного компромисса между экономическими интересами туризма и социально-культурными и экологическими запросами местных сообществ [4].

Рассмотрим современные условия и факторы, способствующие формированию чрезмерных туристских потоков и, как следствие, – возникновение овертуризма и туризмобии. К ним предлагаем отнести:

1. События и тенденции общего характера:

- 1.1 кризис международного туризма и его регионализация: концентрация туризма, увеличение его плотности и интенсивности на локальных объектах туризма, способствующих возникновению овертуризма;
- 1.2 развитие информационных технологий, информационно-коммуникационных связей, развитие социальных сетей, увеличивающих доступность популярных объектов туризма;
- 1.3 развитие инновационных туристических технологий и тенденций, формирующихся в период современного циклического кризиса в туризме [6, 12];
- 1.4 трансформация системы регулирования туризмом, развивающегося с положительной динамикой, в систему регулирования волатильностью развития туризма, предполагающей резкие колебания размеров и направлений туристских потоков по мере возникновения новых

- волн распространения коронавируса;
- 1.5 увеличение доступности туризма, связанной с развитием информационных технологий, транспорта, рост числа потенциальных туристов за счёт новых центров экономического роста;
- 1.6 развитие институциональной основы развития туризма, способствующего повышению роста туристского обмена между странами, регионами и внутри регионов.
2. *Государственная социально-экономическая политика, экономико-географические факторы*
- 2.1 политика приоритетного развития внутреннего и въездного туризма, в том числе за счёт трансформации выездных туристских потоков во внутренние потоки;
- 2.2 стремление туристских предприятий, маркетинговых компаний, поставщиков туристских услуг максимизировать доход и прибыль путём наращивания туристских потоков до уровня, когда начинает проявляться отрицательный эффект критического туризма в форме роста издержек общества в экологии, общественном здоровье, качестве жизни граждан местных сообществ и в поддержании конкурентоспособности объекта туризма;
- 2.3 приоритетность наращивания количественных значений показателей развития туризма, таких как рост туристских поездок, средняя цена чека, финансовое стимулирование роста поездок непосредственно туристов и туристских предприятий над показателями, характеризующими качество туристского продукта;
- 2.4 установление рейтинга субъектов РФ, публичное выделение среди них наиболее топовых субъектов по числу туристов, посетивших регион;
- 2.5 стимулирование количественного роста числа туристских поездок (прибытий) без соответствующего его обоснования на предмет соответствия пропускной

- способности объектов туризма (показа) и без учёта соответствующих этому росту общественных издержек;
- 2.6 отсутствие менеджмента, обеспечивающего сбалансированность потребительского спроса и товарного предложения на региональных и местных рынках туристского продукта в соответствии с принципами устойчивого развития туризма;
- 2.7 отсутствие механизма регулирования в условиях овертуризма цены потребления туристского продукта;
- 2.8 отсутствие организационно-экономических основ разработки и реализации межотраслевой программы по предотвращению и/или устранению овертуризма;
- 2.9 ограниченное число туристических центров, пригодных для развития массового туризма, что объективно приводит к концентрации туристов на их территории, что является потенциальной возможностью для формирования «эффекта критического туризма».
- Первоочередной целью противодействия овертуризму и туризмофобии является профилактика образования чрезмерных туристских потоков и рациональное их перераспределение в случае их возникновения, чтобы избежать этих негативных явлений. Очевидно, что в интересах общества и сферы туризма необходимо стремиться предотвратить возникновение ситуации овертуризма. Такой подход является менее затратным в сравнении с расходами, идущими, во-первых, на противодействие овертуризму и, во-вторых, – устранение потерь и причин его возникновения. Способы предотвращения и противодействия овертуризму и его отрицательных последствий различны, но все они должны отвечать общему принципу недопущения административного давления на туриста с целью вынудить его отказаться от поездки, если для этого нет очевидных оснований, связанных с его безопасностью [9].

На основе результатов исследования сущности категории «овертуризм» и анализа мирового и российского опыта борьбы с этим негативным явлением предлагаются следующие *рекомендации по созданию методических основ организации межотраслевых механизмов упреждения (профилактики) и противодействия проявлениям овертуризма и туризмофобии*:

1. Недопущение или устранение овертуризма невозможно, сосредоточившись только собственно на управлении туризмом. Эта проблема носит межотраслевой характер и его разрешение возможно только путём осуществления комплекса мер организациями (учреждениями) разных ведомств, участвующих прямо или косвенно в производстве комплексного туристского продукта.

Для координации работ по упреждению и устранению (противодействию) овертуризма рекомендуется создание межведомственной группы (совета, комиссии) в администрациях регионов и муниципальных образований, у которых на подведомственной территории существует риск формирования чрезмерных туристских потоков. Такую группу рекомендуется организовать на базе профильного подразделения администрации. Возглавить работу межведомственной группы предлагается её руководителю (первому лицу) администрации. При этом необходимо учитывать, что задача преодоления чрезмерных туристских потоков и их негативных последствий, по сути, является межведомственной, поэтому требует проведения различных по характеру согласований и координации действий предприятий (организаций) разной ведомственной подчинённости, а также контроля над выполнением программ (планов) по профилактике, устранению овертуризма и его негативных последствий [14].

На практике возможен вариант, когда заинтересованные стороны не считают необходимым создавать специализированную

межведомственную группу по противодействию овертуризму. Однако, если эта ситуация все-таки наступит, то администрации региона или муниципального образования придётся в экстренном порядке осуществить поиск решений и организовать проведение комплекса мер по нормализации положения организациями (учреждениями) разной ведомственной подчинённости, чтобы не довести овертуризм до протестных выступлений местного населения и нормализовать ситуацию. Такой подход, однако, менее эффективен из-за отсутствия упреждающих мер защиты от наступающего овертуризма в соответствии с разработанной ранее программой с указанием конкретных мер противодействия, сроков их выполнения и ответственных исполнителей.

2. В территориальную программу противодействия овертуризму и туризмофобии, предлагается включить следующий комплекс мер (рис. 2).

Стратегические меры. Эти меры реализуются на верхних уровнях стратегического планирования развитием туризма. Они проводятся ведомствами, которые формируют государственную политику в этой сфере, управляют и планируют показатели производства и продвижения комплексного туристского продукта на макроуровне. На уровне федерального центра планировочные решения по недопущению (профилактике) овертуризма рекомендуется предусмотреть в стратегических планах развития туризма, в субъектах РФ – в его региональных программах развития или специализированных программах противодействия овертуризму с указанием мероприятий, сроков и ответственных исполнителей. Возможен вариант, когда отсутствует необходимость в разработке программы противодействия овертуризму, потому что такой риск практически ничтожен по ряду причин, например, если речь идёт о начальной стадии развития туризма в данном субъекте РФ.

Рис. 2 – Комплекс мер по профилактике и противодействию овертуризму и туризмобии и устранению негативных последствий

Рекомендуется следующий комплекс базовых планировочных решений в долгосрочную перспективу, охватывающих 5 и более лет:

- сбалансированное развитие туристского потока в пределах пропускной способности объектов туризма с учётом возможностей его увеличения в перспективе;
- достижение оптимального соотношения между ценой (предельной полезностью) потребления и качеством комплексного туристского продукта;
- формирование туристских потоков в соответствии с принципом оптимального их распределения по основным туристским направлениям, дестинациям и объектам показа туристской местности [6];
- комплексное планирование туристских местностей и оптимальное расположение объектов туризма, минимизирующих риски возникновения овертуризма;
- регулирование продвижением туристского продукта данной территории на рынках и мониторинг динамики развития туристских потоков.

Меры управленческого характера. Программы противодействия овертуризму в большинстве своём носят текущий характер,

они направлены на устранение овертуризма и его негативных последствий. Для оценки угрозы наступления овертуризма необходимо проанализировать динамику антропогенной нагрузки на природно-познавательные и историко-культурные ресурсы территории, на которой расположены объекты туристического показа [13]. При реализации управленческих мер необходимо исключить патологию в управлении процессом противодействия овертуризму. Она заключается в систематическом отклонении в деятельности администраций туристской территории, приводящего к провалам в реализации этой задачи.

На основе анализа мировой практики в этой области все эти меры по способу и признаку реализации с некоторым авторским уточнением (интерпретацией) можно классифицировать на четыре основные группы:

- территориально-структурное размещение объектов показа, которое минимизирует возникновение эффекта чрезмерного туризма;
- оптимизация схем дислокации объектов туристической инфраструктуры с целью недопущения формирования чрезмерных туристских потоков, превышающих их пропускную способность;

- оптимизация схем расселения туристов на основе равномерного их рассредоточения по времени и территории, а также перенаправления их потоков, рассредоточения объектов инфраструктуры и объектов показа, ограничение вместимости мест размещения туристов и регулирование режима функционирования предприятий, оказывающих туристские услуги;
- вовлечение населения местных сообществ к работе по профилактике и противодействию овертуризму, поддержание каналов обратной связи информационных коммуникаций с населением, общественными организациями и другими заинтересованными партнёрами;

Организационные меры. Они направлены против возникновения овертуризма или его устранения. Меры организационного характера представляют собой эффективные формы координации и соучастия субъектов туристической деятельности в этой работе, а также в устранении причин, вызывающих эту ситуацию [13].

Координацию работ рекомендуется осуществлять на совместных рабочих заседаниях участников, оказывающих туристские услуги, и другими заинтересованными сторонами, имеющих возможность препятствовать возникновению овертуризма и туризмофобии. Эта работа предполагает также установление форм соучастия в совместной и/или распределённой работе согласно целевой программе противодействию овертуризму. Другими направлениями организационных мероприятий, рекомендуемых проводить с этой целью, являются:

- создание системы межведомственного контроля над их реализацией и оценкой полученных результатов;
- обеспечение законности проводимых мероприятий;
- соблюдение административного регламента.

Принцип соучастия (совместное участие)

предполагает выстраивание коммуникаций между всеми субъектами туризма, заинтересованными не допустить овертуризма. Это органы власти, местные жители, общественные организации и сообщество предпринимателей, которые участвуют в производстве, формировании, реализации и продвижении на рынке комплексного туристского продукта. Соучастие в контексте борьбы с овертуризмом понимается не как сбор информации о противодействии этому явлению, скорее всего, это организационно значимый элемент межведомственного механизма принятия системно увязанных между собой решений по проблеме овертуризма с участием населения городов, туристских территорий и дестинаций. В принципе можно инновационно подойти к этому вопросу, разработав стандартные дорожные карты по соучастию заинтересованных сторон в реализации мер по противодействию овертуризма.

Формы соучастия указанных выше субъектов могут быть разными, но суть одна – совместные действия против чрезмерных туристских потоков. Формы соучастия для каждого случая овертуризма могут быть индивидуальными, организованными, к примеру, под названиями: «Умный город», «Цветущий город», «Туризм без овертуризма», «Территория устойчивого туризма» и т. д.

Финансовые меры. Финансовые инструменты, используемые для упреждения и устранения овертуризма и туризмофобии, исходя из мировой и ограниченной российской практики в этой области, рекомендуем классифицировать на следующие агрегированные группы, которые представлены на рисунке 3.

Финансовый механизм противодействия овертуризму должен осуществляться на основе следующих принципов: законности, гласности, плановости, распределения рисков между участниками программы противодействия овертуризму, единой целевой направленности и достаточности долевого участия.

Российская практика противодействия овертуризму является ограниченной. Она

объясняется тем, что внутренний туризм сталкивается пока ещё только с некоторыми негативными проявлениями овертуризма, которые связаны с чрезмерными туристскими потоками локального характера, к примеру, на курорте Сочи, туристском маршруте «Золотое кольцо», озере Байкал и в некоторых других

объектах туристического показа.

Как показывает практика, наиболее распространённым является применение административных и налоговых мер. Помимо них эффективно применение системы налогообложения отелей, арендодателей и круизных компаний.

Рис. 3 – Финансовые меры по упреждению и противодействию овертуризма и туризмофобии

Маркетинговые меры. Применение маркетинговых мер имеет своей основной целью снизить чрезмерный туристский спрос и туристские потоки. Чрезмерный туристский спрос, создающий чрезмерные потоки туристов, с точки зрения общества является иррациональным, так как отрицательно воздействует на окружающую среду, в том числе на туристские ресурсы; ухудшает условия жизни местного населения и снижает качество туристского обслуживания. Поэтому маркетинговые меры противодействия овертуризму направлены, во-первых, на недопущение формирования предпосылок возникновения чрезмерных туристических потоков и, во-вторых, на перераспределение этих потоков до уровня пропускной способности общей и туристской инфраструктуры.

Маркетинговые меры противодействия овертуризму рекомендуется использовать на основе соблюдения комплексного и системного подходов, их необходимо применять в

сочетании с другими с другими мерами, которые указаны на рис. 3. Системный подход к использованию маркетинговых мер предполагает их иерархичность. Эти меры рекомендуется реализовать на следующих 4 уровнях системы управления туризмом: маркетинг национального уровня, субъектов РФ (регионов), туристических предприятий, иных предприятий и организаций, обеспечивающих туристическую деятельность, в том числе гостиницы (отели), предприятия транспорта, торговли, связи, общественного питания и другие [12].

Учитывая цели применения маркетинговых мер по упреждению и противодействию овертуризму и туризмофобии, работа в этом направлении должна осуществляться в соответствии с принципом единства стратегии и тактики соответствующего маркетингового реагирования на чрезмерное возрастание туристского потока и спроса. В этом случае используется особый вид маркетинга – де-

маркетинг, а в условиях наступившего овертуризма и туризмофобии – и элементов синхромаркетинга. Демаркетинг направлен на снижение туристского спроса, тогда как синхромаркетинг – на стабилизацию и сглаживание его колебаний от последствий циклического кризиса.

Рекомендуются использовать следующие меры демаркетинга, противодействующие овертуризму и туризмофобии:

- 1) переход на систему гибких цен на туристские услуги и их временное повышение;
- 2) сокращение усилий по стимулированию туристского спроса и продвижению туристского продукта на рынках;
- 3) временное прекращение рекламной работы, внедрение антирекламы туристского продукта;
- 4) сокращение туристского сервиса;
- 5) ограничения в доступе туристского продукта;
- 6) формирование общественного мнения о необходимости сокращения туристической деятельности и другие меры.

Административно-правовые меры. По отношению к овертуризму и негативным его последствиям административно-правовые меры представляют собой принятие принудительных решений органами исполнительной власти по упреждению и противодействию этому явлению. Эти меры реализуются органами исполнительной власти, обладающие по закону специальными полномочиями в сфере туризма.

В процессе развития туристских потоков возможно возникновение овертуризма, туризмофобии и эффекта чрезмерного туризма, требующих принятие специальных мер для их преодоления и устранения отрицательных последствий. Административно-правовые меры принудительного воздействия на сложившуюся негативную ситуацию включают:

- 1) запреты и ограничения на перемещение туристов;
- 2) целевой мониторинг динамики разви-

тия туристских потоков и спроса;

- 3) административные ограничения на проведение мероприятий событийного туризма;
- 4) изменение системы налогообложения, сборов и арендных отношений в туризме;
- 5) оптимизация транспортных потоков и маршрутов;
- 6) совершенствование системы безопасности граждан;
- 7) установление разумных ограничений по регулированию потока туристов:
 - лимит на аренду жилья;
 - регулирование графика захода в порты круизных лайнеров;
 - координация мер по демаркетингу туризма в местах возникновения овертуризма и другие меры.

Административные меры противодействия овертуризму и туризмофобии должны быть адресными и исполнены в установленные сроки, в том числе, когда это невыгодно туристским и иным предприятиям, которые оказывают туристские услуги.

Принципом использования административных мер регулирования овертуризма является обоснованность их применения, соответствие правовым нормам и обязательность их реализации.

Выводы:

1. В научный оборот введено понятие «эффект чрезвычайного туризма».
2. Предлагается расширенное понимание сущности овертуризма, предусматривающее рассмотрение стадии «массовый туризм», предшествующей этому явлению, и период проявления «эффекта чрезмерного туризма».
3. Разработана схематическая модель генезиса «эффекта чрезмерного туризма» с учётом изменения отношения местного населения к туристам по мере наращивания туристского потока по модели G. Doxey.
4. Выявлены факторы роста туристских

- потоков (туризма) и возникновения овертуризма и туризмофобии.
5. Сделан вывод, что противодействие овертуризму наиболее эффективно проводить на начальной стадии формирования чрезмерных туристских потоков.
 6. Определена институциональная основа формирования межотраслевого механизма противодействия овертуризму, сформулированы задачи туристской администрации в этой области.
 7. Определены принципы и комплекс мер по профилактике и противодействию овертуризму, составляющих организационно-методическую основу создания механизма его преодоления и устранения негативных последствий.

Список источников

1. Аигина Е.В. Управление дестинациями в контексте сверхтуризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 7-21. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10401.
2. Александрова А.Ю. Сверхтуризм и туризмофобия в европейских городах-дестинациях (кейс Барселоны) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №4. С. 56–68. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10405.
3. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Концепт «экологического туризма» в мировой и российской практике: компаративный анализ и кейсы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №4. С. 7-25. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-7-25.
4. Ветитнев А.М., Чигарев Д.В. Отношение жителей к туристам как показатель проблем овертуризма и туризмофобии для туристских дестинаций (на примере города-курорта Сочи) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С.112-121.
5. Воронцова Е.А. Индустрия туризма в условиях экономического кризиса: тенденции и перспективы развития // Studia Humanitatis Borealis. 2015. №1. С. 59–67.
6. Джанджугазова Е.А., Первунин С.Н. Российский туризм: анатомия кризиса // Российские регионы: взгляд в будущее. 2015. Т.2. №1. С. 116–129.
7. Захаров В.М., Никонова О.В. Патологии в системе государственного управления: анализ и программа преодоления // Серия Философия. Социология. Право. 2018. Т.43. №1. С. 37-45. DOI: 10.18413/2075-4566-2018-43-1-37-45.
8. Королева И.С., Вишневская Е.В. Влияние туристских потоков на развитие Белгорода как городской дестинации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 140-147. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10414.
9. Наумова И.В., Савельев И.И. Овертуризм: Сущность и пути решения проблемы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. №4. С. 27-35
10. Санин А.Ю., Паранина Т.О. К вопросу о противодействии овертуризму на прибрежных рекреационных территориях Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 98-111. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10410.
11. Санин А.Ю. К вопросу об управлении рекреационным природопользованием в прибрежных туристических территориях Российской Федерации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №2. С. 45–58.
12. Семеркова Л.Н., Зинченко С.В., Бижанова Е.М. Актуальные проблемы неравномерного распределения туристских потоков // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2019. №1(49). С. 168-178.
13. Симонян Г.А., Сарян А.А. О новых подходах к расширенному пониманию сущности овертуризма // Вестник академии знаний. 2020. №2 (37). С. 293-299. Индексируется в РИНЦ, ВАК. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10180

14. Яковлева С.И. Планировочные способы решения и предупреждения проблем овертуризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 55-61. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10406.
15. Яковлева С.И. Курортная дисфункция: сущность, причины и решения // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №2. С. 33–44. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10203.
16. Doxey G.V. A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences // In the impact of tourism sixth annual conference proc. of the travel research Association. 1975. Pp. 195-98)
17. Gonzalez V.M., Coromina L., Galí N. Overtourism: residents' perceptions of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity-case study of a Spanish heritage town // Tourism review. 2018. Vol.73. №3. Pp. 277-296.
18. Koens K., Postma A., Papp B. Understanding 'overtourism' in a city context // Sustainability. 2018. Iss.10. Pp. 4384.
19. Martins M. Tourism Planning and Tourismophobia: An Analysis of the Strategic Tourism Plan of Barcelona 2010-2015 // Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing. 2018. Vol.4. Iss.1. Pp. 3-7.
20. Milano C. Overtourism and Tourismophobia: Global trends and local contexts. Barcelona: Ostelea School of Tourism & Hospitality. 2017. 46 p.

References

1. Aigina, E. V. (2019). Upravlenie destinaciyami v kontekste sverhturizma [Destination management in supertourism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 7-21. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10401. (In Russ.).
2. Alexandrova, A. Yu. (2018). Sverhturizm i turizmofobiya v evropejskix gorodah-destinaciyah (kejs Barselony) [Overtourism and tourismophobia in European destination cities: The case of Barcelona]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 12(4), 56-68. DOI: 10.24411/1995 0411 2018 10405. (In Russ.).
3. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2017). Koncept «ekologicheskogo turizma» v mirovoj i rossijskoj praktike: komparativnyj analiz i kejsy [The concept of "ecological tourism" in world and Russian practice: Comparative analysis and cases]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 7-25. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-7-25. (In Russ.).
4. Vetitnev, A. M., & Chigarev, D. V. (2019). Otnoshenie zhitelej k turistam kak pokazatel' problem overturizma i turizmofobii dlya turistских destinacij (na primere goroda-kurorta Sochi) [The attitude of host destination residents toward tourists as an indicator of problems of overtourism and tourismophobia (The case of the resort city of Sochi)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 112-121. (In Russ.).
5. Vorontsova, E. A. (2015). Industriya turizma v usloviyah ekonomicheskogo krizisa: tendencii i perspektivy razvitiya [The tourism industry in the conditions of economic crisis: The trends and development prospects]. *Studia Humanitatis Borealis*, 1, 59-67. (In Russ.).
6. Dzhandzhugazova, E. A., & Pervunin, S. N. (2015). Rossijskij turizm: anatomiya krizisa [Russian tourism: the anatomy of the crisis]. *Rossiyskie region: vzglyad v buduchshee [Russian regions: A look into the future]*, 2(1), 116-129. (In Russ.).
7. Zakharov, V. M., & Nikonova, O. V. (2018). Patologii v sisteme gosudarstvennogo upravleniya: analiz i programma preodoleniya [Pathologies in the system of public administration: analysis and program of overcoming]. *Seriya Filosofiya. Sociologiya. Pravo [Philosophy series. Sociology. Pravo]*, 43(1), 37-45. DOI: 10.18413/2075-4566-2018-43-1-37-45. (In Russ.).
8. Koroleva, I. S., & Vishnevskaya, E. V. (2019). Vliyanie turistских potokov na razvitie Belgoroda kak gorodskoj destinacii [The influence of tourist flows on the development of Belgorod as an urban destination]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 140-147. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10414. (In Russ.).

9. Naumova, I. V., & Savelyev, I. I. (2019). Sushchnost' i puti resheniya problemy [Overturism: The essence and ways of solving the problem]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13, 27-35. (In Russ.).
10. Sanin, A. Yu., & Paranina, T. O. (2019). K voprosu o protivodejstvii overturizmu na pribrezhnykh rekreacionnykh territoriyah Rossijskoj Federacii [On the issue of countering overturism in coastal recreational territories of the Russian Federation]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 98-111. (In Russ.). DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10410.
11. Sanin, A. Yu. (2018). K voprosu ob upravlenii rekreacionnym prirodopol'zovaniem v pribrezhnykh turisticheskikh territoriyah Rossijskoj Federacii [On the issue of recreational nature management in coastal tourist territories of the Russian Federation]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 12(2), 45-58. (In Russ.).
12. Semerkova, L. N., Zinchenko, S. V., & Bizhanova, E.M. (2019). Aktual'nye problemy neravnomernogo raspredeleniya turistских potokov [Actual problems of uneven distribution of tourist flows]. *Izvestiya vuzov. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [Izvestiya vuzov. Volga region. Social sciences]*, 1(49), 168-178. (In Russ.).
13. Simonyan, G. A., & Saryan, A. A. (2020). O novyh podhodah k rasshirennomu ponimaniyu sushchnosti overturizma [On new approaches to an expanded understanding of the essence of overturism]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 2(37), 293-299. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10180. (In Russ.).
14. Yakovleva, S. I. (2019). Planirovochnye sposoby resheniya i preduprezhdeniya problem overturizma [Planning methods of solving and preventing problems of overturism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 55-61. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10406. (In Russ.).
15. Yakovleva S.I. (2018). Kurortnaya disfunkciya: sushchnost', prichiny i resheniya [Spa dysfunction: essence, causes and solutions]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 12, 2, 33-44. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10203. (In Russ.).
16. Doxy, G. V. (1975). Theory of the causal relationship of stimuli between visitors and residents: methodology and conclusions of the study. In: *The impact of tourism*. Proceedings of the sixth Annual Conference of the Association for Travel Research, 195-98
17. Gonzalez, V. M., Kormina, L., & Gali, N. (2018). Overtourism: residents' perceptions of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity-case study of a Spanish heritage town. *Tourism review*, 73(3), 277-296.
18. Coens, K., Postma, A., & Papp, B. (2018). Understanding 'excessive tourism' in the context of the city. *Sustainable Development*, 10, 4384.
19. Martins, M. (2018). Tourism Planning and Tourism Phobia: Analysis of Barcelona's Strategic Tourism Plan 2010-2015. *Journal of Tourism, Heritage and Services Marketing*, 4(1), 3-7.
20. Milano, S. (2017). Excessive tourism and tourist phobia: global trends and local contexts. Barcelona: Ostelea School of Tourism and Hospitality.